

La exigencia del debido proceso ante el uso de tecnología de reconocimiento facial

Raquel Arantza Acosta Sánchez

Hoy por hoy presenciamos que, el constante avance de la tecnología, sobrepasa la capacidad de respuesta de la normativa vigente. Es cada vez más fácil incorporar nuevas herramientas tecnológicas en la vida cotidiana, pero, ¿estamos conscientes del alcance en materia de derechos fundamentales que implica su uso?

Si bien, las grandes corporaciones pueden escudarse y argumentar que los usuarios han sido informados de sus famosos términos y condiciones, además de asegurar que hemos consentido sobre el tratamiento de datos al usar cierto servicio.

Sin embargo, si el Estado usa tecnología como lo es el reconocimiento facial en espacios públicos, no nos cuestionan al respecto, ¿cómo podemos los ciudadanos consentir el uso de nuestra información, cuando parece inevitable que la utilicen?

En este contexto, el caso de Edward Bridges c. la Policía del Sur de Gales, presenta otro proceso de ponderar la seguridad contra la privacidad y protección de datos.

Bajo esta premisa, nos adentramos en primer lugar a la pretensión, es decir, la obtención de datos biométricos en espacios públicos por parte de la Policía del Sur de Gales. De ahí que, podemos precisar que los datos en esta sentencia, están enfocados en señalar la deficiencia en el marco legal que regulaban las acciones de la policía, la incompleta evaluación al impacto en la protección de datos y la carente investigación previa realizada al software, donde nunca confirmaron la ausencia de sesgos.

Por otra parte, observamos que el respaldo de la sentencia se centra en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo al derecho al respeto a la vida privada, la sección 149 de la Ley de Igualdad y la sección 63 de la Ley de Protección de Datos, en relación al requisito de evaluación de impacto.

Como resultado, se declara que el uso del reconocimiento facial, fue violatorio de los derechos de protección de datos del ciudadano. Con esto queda claro, que si hubiera existido una normativa con especificaciones del tratamiento de los datos y análisis más profundos del software empleado, este no hubiera vulnerado derechos tan importantes como lo son la protección de datos sensibles.

En definitiva, se observa que, aunque los fines de la autoridad parezcan justificar medios de vigilancia, esta debe de estar forzosamente ligada a normativa sólida y a un debido proceso. Por otra parte, queda la duda, ¿están listos los legisladores para el avance tan expeditivo que está llevando la inteligencia artificial y diversas herramientas tecnológicas?

Resulta importante evidenciar la deficiencia de normativa relativa al uso de tecnologías de vigilancia por parte de las autoridades.

Referencias

Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales, Bridges c. Policía del Sur de Gales, EWCA Civ. 2018, 2020.